

ZAMONAVIY HR TEXNOLOGIYALARNING MOHIYATI VA TA'LIM MUASSASALARIDA QO'LLANISHI

Qo'ziboyeva Sevara Rustam qizi

Toshkent shahridagi Puchon Universiteti Talabasi

Ilmiy ish rahbari: **Turayeva Dilafruz Rustamboyevna**

"HR - bu xodimlarga o'z ishlarini eng yaxshi tarzda bajarish uchun kerakli vositalarni taqdim etish, shuningdek, yuqori ish faoliyatini ta'minlash uchun muhim qadriyatlarni yaratishdir."

Patty McCord (Netflixning eski CHRO)

Annotatsiya: Ushbu ilmiy tadqiqot ishda zamonaviy HR texnologiyalarining mohiyati va ta'lim muassasalarida qo'llanilishi tahlil qilinadi. HR texnologiyalari ta'lim muassasalarda inson resurslarini boshqarish jarayonlarini samarali va optimallashtirilgan tarzda amalga oshirish uchun yaratilgan tizimlardir. Ushbu texnologiyalar, ayniqsa, ta'lim muassasalarida o'qituvchilarni tanlash, malakasini oshirish, ish faoliyatini baholash, motivatsiya va o'quv jarayonini boshqarish kabi sohalarda keng qo'llaniladi. Zamonaviy HR texnologiyalarning ta'lim muassasalarida ta'lim sifatiga ta'sirini tahlil qilish, pedagoglarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlash va o'quv jarayonida samaradorlikni oshirishga qaratilgan eng samarali HR texnologiyalarni aniqlash va tavsiyalar berish.

Kalit so'zlar: Zamonaviy HR texnologiyalari, Ta'lim muassasalari, Kadrlar boshqaruvi, Inson resurslarini boshqarish, Malaka oshirish, O'qituvchilarni tanlash, Ta'lim sifatini boshqarish, Avtomatlashtirish, Innovatsion yondashuv, Ta'lim jarayoni, HR tizimlari.

Аннотация: В данном научном исследовании анализируется сущность современных HR-технологий и их применение в образовательных учреждениях. HR-технологии — это системы, созданные для эффективного и оптимизированного управления процессами управления человеческими

ресурсами в образовательных учреждениях. Эти технологии, особенно в образовательных учреждениях, широко используются в таких областях, как подбор преподавателей, повышение квалификации, оценка эффективности работы, мотивация и управление учебным процессом. Анализ влияния современных HR-технологий на качество образования в образовательных учреждениях, поддержка профессионального развития педагогов и определение наиболее эффективных HR-технологий, направленных на повышение эффективности учебного процесса, а также предоставление рекомендаций.

Ключевые слова: Современные HR-технологии, Образовательные учреждения, Управление персоналом, Управление человеческими ресурсами, Повышение квалификации, Подбор преподавателей, Управление качеством образования, Автоматизация, Инновационный подход, Учебный процесс, HR-системы.

Kirish: Inson resurslarini boshqarish (Human Resources Management - HRM, yoki oddiygina HR) tashkilotning shu yerda ishlaydigan odamlarni yollash, boshqarish va qo'llab-quvvatlashga qaratilgan ichki siyosati yoki ichki kompleks funksiyasi hisoblanib, inson faoliyatiga ta'sir qiluvchi barcha jarayonlar va dasturlar HR ning bir qismidir²⁰.

Zamonaviy HR texnologiyalari (Kadrlar boshqaruvi texnologiyalari) inson resurslarini boshqarish tizimlarini avtomatlashtirish va optimallashtirish uchun ishlab chiqilgan ilg'or vosita va tizim bo'lib xizmat qiladi. Bugungi kunda bu texnologiyalar nafaqat yirik kompaniya va korporatsiyalar, balki ta'lim muassasalarida ham muhim rol o'ynamoqda. Ta'lim muassasalari uchun zamonaviy HR texnologiyalari, o'qituvchilarni tanlashdan tortib, pedagog xodimlarni malakasini oshirish, ularni ish faoliyatini shafof baholash, motivatsiya va o'quv jarayonlarini boshqarish jarayonlarni yaxshilashga yordam beradi.

Ta'lim sohasida HR texnologiyalarining qo'llanishi, o'quv jarayonini yanada samarali va interaktiv tarzda boshqarish imkoniyatlarini yaratadi. Masalan,

²⁰ [Inson resurslarini boshqarish \(HR menejment\) nima?](#)

o‘qituvchilarni tanlashda avtomatlashtirilgan tizimlar, yuksalish uchun malaka oshirish dasturlari va o‘qituvchilarning ish faoliyatini baholashni oddiylashtiruvchi tizimlar ta’lim muassasalarida ishlatilmoqda. HR texnologiyalari yordamida ta’lim muassasalari nafaqat kadrlarni boshqarishni yaxshilash, balki ularning sifatini oshirishga ham erishmoqdalar. Bundan tashqari HR texnologiyalar yordamida nafaqat sifatli kadrlarga balki ta’lim sifatini yaxshilashga erishilmoqda.

Zamonaviy HR texnologiyalarining asosiy afzalliklariga quyidagilar kiradi: vaqt va resurslarni tejash, ish samaradorligini sezirarli darajada oshirish, o‘qituvchilar va boshqa pedagog xodimlar uchun motivatsiya yaratish va ularning kasbiy rivojlanishiga yordam berishdan iboratdir. Shu bilan birga, ularning ta’lim muassasalarida joriy etilishi, global miqyosda ta’lim tizimining modernizatsiyasiga yordam beradi. HR texnologiyalarining ta’lim muassasalarida qo‘llanishi, kadrlar boshqaruvini yanada samarali, shaffof va ilg‘or qilishda katta ahamiyatga ega.

O‘zbekiston Respublikasida kadrlar boshqaruvi va HR texnologiyalarini rivojlantirishga qaratilgan bir qator qonun, farmon va qarorlar qabul qilingan. Bu hujjatlar inson resurslarini boshqarishda zamonaviy texnologiyalarning joriy etilishi, mehnat bozorini raqamlashtirish va boshqaruv tizimlarini yaxshilashni nazarda tutadi. 2021-yilda O‘zbekiston Respublikasining "Inson kapitalini rivojlantirish" strategiyasi qabul qilindi. Ushbu strategiyaning maqsadi inson resurslarini rivojlantirishni va yuqori malakali kadrlarni tayyorlashni nazarda tutadi. Ushbu strategiya ta’lim tizimi, malaka oshirish va ish joylarida innovatsion HR texnologiyalarini joriy etishni maqsad qiladi. Strategiya doirasida xodimlarning malakasini oshirish, yangi ish o‘rinlari yaratish, va kadrlar boshqaruvining zamonaviy metodlarini qo‘llashni rivojlantirishga qaratilgan bir qator tashabbuslar ko‘zda tutilgan. Bundan tashqari 2019-yilda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining "Xodimlarni malaka oshirish va qayta tayyorlash tizimini rivojlantirish" Farmoni qabul qilindi. Ushbu farmonga asosan HR texnologiyalarini qo‘llash orqali malaka oshirish tizimi raqamlashtirilib, mutaxassislar uchun online platformalar yaratildi. Ushbu farmon va strategiyalar qabul qilishdan maqsad inson resurslaridan unumli foydalanish hamda ta’lim sifatini rivojlantirishdan iborat. HR (Human Resources) yoki "Inson resurslari" — bu

tashkilot ichidagi xodimlar bilan ishlash, ularning malakasini oshirish, ish faoliyatini optimallashtirish va muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur vositalarni taqdim etish, shuningdek, yuqori ish faoliyatini ta'minlash uchun muhim qadriyatlarni yaratish jarayonidir.

HR (Human Resources) yoki "Inson resurslari" — bu tashkilot ichidagi xodimlar bilan ishlash, ularning malakasini oshirish, ish faoliyatini optimallashtirish va muvaffaqiyatli ishlash uchun zarur vositalarni taqdim etish, shuningdek, yuqori ish faoliyatini ta'minlash uchun muhim qadriyatlarni yaratish jarayonidir. Agarda zamonaviy HR texnologiyalari ta'lim tashkilotlarida qo'llanilsa, bu ta'lim sifatini oshirishda o'zining ijobiy ta'sirini sezilarli darajada ko'rsatadi. HR texnologiyalari yordamida o'qituvchilarning motevatsiyasini oshirish, ularni malakasini baholash, o'qituvchilarni rivojlanishi uchun rejaları tuzish va o'quvchilarga samarali o'quv jarayonini ta'minlash imkoniyatlari yaratiladi, bu esa ta'lim tizimining sifatini oshiradi.

"Ta'lim sifatiga zamonaviy HR texnologiyalarning ta'siri" mavzusi tadqiqot uchun juda dolzarb. Mazkur sohaning rivoji, zamonaviy HR texnologiyalar ta'lim sohasida innovasion usullarni qo'llash imkonini beradi, bu esa ta'lim muassasalarida samarali boshqaruv va pedagoglarning ish jarayonini yaxshilashga xizmat qiladi.

O'ylashimizcha, kadrlarning rivojlanishi va motivatsiyasini oshirib, HR texnologiyalar pedagoglarning professional rivojlanishini qo'llab-quvvatlab, ularni zamonaviy ko'nikmalar bilan ta'minlash imkonini beradi. Bu orqali pedagoglar faoliyatidagi motivasiya va samaradorlik ortishi ta'lim sifatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

O'quv jarayonidagi o'zgarishlar kuzatiladi. Texnologiyalar ta'lim jarayonini axborotlashtirish, distansion o'qitish va o'quvchilarni baholashda avtomatlashtirish kabi yangi yondashuvlarni joriy qilish orqali uning samaradorligini oshiradi. Qaror qabul qilish jarayonini yaxshilanadi. HR texnologiyalar pedagoglar faoliyati va ularning o'quv jarayonidagi ishtirokini tahlil qilish uchun ma'lumotlar bazasini shakllantirish imkonini beradi, bu esa to'g'ri qarorlar qabul qilishga yordam beradi.

Foydalangan adabiyotlar ro‘yhati:

- 1· O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining rasmiy veb-sayti: www.president.uz
- 2· O‘zbekiston Respublikasi Adliya vazirligining rasmiy veb-sayti: www.lex.uz
- 3· Mehnat vazirligi: www.mehnat.uz
- 4· Xalq ta’limi vazirligi: www.edu.uz